

УДК 687

DOI 10.5281/zenodo.15574771

Научная статья

ФОРМИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПАКЕТА МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭКИПИРОВКИ ДЛЯ РЫБНОЙ ЛОВЛИ

FORMATION AND RESEARCH OF A PACKAGE OF MATERIALS IN DESIGNING FISHING EQUIPMENT

КУРЕНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» в г. Шахты.

ФАРАДЖОВ САЙЯД МУХТАР ОГЛЫ,

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» в г. Шахты.

САВЕЛЬЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА,

кандидат технических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» в г. Шахты.

KURENOVA SVETLANA VIKTOROVNA,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Don State Technical University in Shakhty.

FARADZHOV SAYYAD MUKHTAR OGLU,

Don State Technical University in Shakhty.

SAVELYEVA NATALIA YURYEVNA,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Don State Technical University" in Shakhty.

В статье представлены исследования по формированию рационального пакета материалов для проектирования и изготовления функциональной одежды для активного отдыха. В качестве вида активного отдыха выбраны занятия рыбной ловлей. Исследованы терморегулируемые свойства интеллектуального прокладочного материала COMFORTEMP®. Определено влияние прокладочного материала на терморегулируемые и теплозащитные свойства пакета материалов, позволяющие создавать и поддерживать тепловой и эксплуатационный комфорт рыболовов любителей с учетом сезонности и климатических условий локации в диапазоне изменения температуры окружающей среды от +5 до +25 °С.

The article presents research on the formation of a rational package of materials for the design and manufacture of functional clothing for outdoor activities. Fishing was chosen as the type of outdoor activity. The thermoregulated properties of the intelligent lining material COMFORTEMP® were studied. The influence of the lining material on the thermoregulated and heat-protective properties of the package of materials was determined, allowing for the creation and maintenance of thermal and operational comfort for amateur fishermen, taking into account the seasonality and climatic conditions of the location in the range of ambient temperature changes from +5 to +25 °C.

Ключевые слова: *активный отдых, рыбная ловля, рациональный пакет материалов, прокладочные интеллектуальные материалы, терморегуляция.*

Key words: *active recreation, fishing, rational package of materials, intelligent lining materials, thermoregulation.*

Любимым видом активного отдыха миллионов людей различного пола, возраста, социального положения и национальности, проживающих в различных уголках планеты Земля является рыбная ловля, история которой насчитывает не одно тысячелетие и является одной из древнейших составляющих жизнеобеспечения людей, наряду с собирательством и земледелием.

Классификация способов, сезонности, видов и локаций рыбной ловли разнообразна. Рыбная ловля на пресноводных водоемах в демисезонный период года с берега или в лодке требует пристального внимания к выбору экипировки.

Не вызывает сомнения, что эффект перегрева, как и переохлаждения организма представляют определённую опасность для людей, проводящих продолжительное время на природе. Сезонность, влияние факторов окружающей среды (освещённость, температура, количество влаги, рельеф поверхности, химический состав воды, ветер, радиация и др.) на физиологическое состояние человека, диктуют повышенные требования к формированию пакетов материалов для изготовления экипировки рыболова любителя, в условиях эксплуатации в диапазоне расширенного температурного режима и влажности.

Анализ опроса, проведенного в рамках анкетирования рыболовов, о влиянии экипировки на их физиологическое состояние показал, что создание комфортного теплового и эксплуатационного баланса с учетом длительности пребывания на природе в условиях влияния расширенного диапазона температуры воздуха, осадков, ветра и влажности является одним из основных факторов физиологической безопасности людей.

Лидерами научных исследований в области проектирования одежды, снаряжения, разработке и исследования материалов и наполнителей для одежды для активного отдыха являются ФГБОУ ВО Донской государственной технической университет, правопреемник Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса, г. Шахты (исследования, проводимые под руководством И.Ю. Бринка, Л.А. Бекмурзаева, И.В. Черуновой), Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань (исследования, проводимые под руководством Н.В. Тихоновой и Махоткиной Л.Ю.).

Научные исследования по разработке и использованию пленочных материалов проводятся в ФГБОУ «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет, г. Москва)», а также в ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство, г. Москва)» и других отечественных высших учебных заведениях.

Как показал анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования одежды для активного отдыха большинство исследований направлены на разработку теплозащитной одежды, в том числе и для зимней рыбалки или снаряжения для подводных видов деятельности.

Производители одежды для занятий активным отдыхом и спортом способны удовлетворить пожелания и требования подавляющего большинства потребителей различного уровня материального и финансового обеспечения, но анализ специализированных сайтов показал отсутствие научного обоснования выбора и комплектации материалов в пакеты для изготовления экипировки для различных сезонов [1; 2].

Заявлено, что весенняя и осенняя рыбная ловля предусматривают экипировку с защитой тела человека от влаго-, ветрозащиты и предусматривает использование от двух до трех слоев одежды, каждый из которых может быть изготовлен и использованием многослойной системы пакетов материалов. Летняя экипировка рыболова также может быть двухслойной (влагоотводящее белье и верхняя одежда с системой SPF защиты). Одежда с SPF защитой

гарантирует определенный UPF – ultraviolet protection factor, т.е. показатель того, насколько ткань защищает кожу от ультрафиолета [3].

Основная цель исследований, представленных в данных исследованиях – разработка научно-обоснованных рекомендаций для выбора рационального пакета материалов экипировки для рыбной ловли в теплое время года (поздняя весна, лето и ранняя осень).

Задача исследований, изложенных в данной статье – формирование оптимального пакета материалов при изготовлении одежды для активного отдыха, и в частности, для занятий рыбной ловлей в диапазоне изменения температуры окружающей среды от +5 до +25°C. Материалы, входящие в пакет должны обладать малой массой, хорошей воздухопроницаемостью и гигроскопичностью, низкой электризуемостью, максимальной пластичностью, высокой сопротивляемостью разрывам, трению и многократным изгибам, высокими эксплуатационными показателями [4].

Научная составляющая исследования состоит в обосновании выбора интеллектуального прокладочного материала COMFORTEMP® и определение его влияния на терморегулируемые и теплозащитные свойства пакета материалов для изготовления одежды для рыбной ловли в заданных диапазонах изменения температуры окружающей среды.

COMFORTEMP® относится к классу запатентованных терморегулирующих нетканых материалов с микрокапсулами «PCM» (microencapsuled Phase Change Material) и первоначально разработан фирмой производителем «Фройденберг» (Германия) с целью обеспечения максимального уровня персонального контроля климата в одежде для космонавтов НАСА [5].

В настоящее время прокладочный материал COMFORTEMP® используется для защиты человека от колебаний температуры и сохранения ощущения комфорта, при изготовлении специальной одежды и относится к классу интерактивных и адаптивных [5; 6]. Вещество в капсулах работает по принципу теплоаккумулятора. Температура фазового перехода вещества равна от +36 до +37 °C [5; 6].

В перечне достоинств данного материала, кроме эффекта терморегуляции, отмечаются долговечность, приятные тактильные свойства, сохранение структуры после многократных стирок, малый вес, доступная цена, а также эффективность его использования при температурах окружающего воздуха от +5 до +25 °C. Оригинальность материалов COMFORTEMP® заключается в способности микрокапсул "самозаряжаться", для чего необходимо подвигаться или ненадолго зайти в обогреваемое помещение [6].

В настоящее время известны три типа материала COMFORTEMP® [6]: «СТЕ», в котором «Е» обозначает эластичность за счет сетчатости конструкции материала; «СТV», где «V» обозначает Вайлин, (валяный); «СТS», где «S» означает – стрейч.

В работе выбраны два типа нетканого материала COMFORTEMP® («СТЕ» и «СТV»), рекомендованных производителем для изготовления межсезонных изделий [6]. Общая характеристика прокладочных материалов COMFORTEMP® типов «СТЕ» и «СТV» (табл. 1).

Таблица 1. Общая характеристика показателей прокладочного материала COMFORTEMP® для проведения эксперимента

Наименование показателя	COMFORTEMP® типа «СТЕ»	COMFORTEMP® типа «СТV»
Общая характеристика пластичности	Мягкий, биэластичный материал в разных направлениях	Мягкий, эластичный материал
Вес	Группа легких материалов, 95 г/м ²	Группа средних материалов, 100-140 г/м ²
Содержание микрокапсул mPCM	40 %	30-40 %

Степень драпируемости	Мягкая драпируемость и прилегание по форме	Способность к формованию
Степень воздухопроницаемости	Высокая	Высокая
Уход	Легкий уход: стирка при 40° С, химчистка	Легкий уход: стирка до 60°С, химчистка
Габаритные параметры	Ширина – 115см, 160см	Ширина – 160см

В качестве поверхностного материала были выбраны курточная ткань «PRINCE» фирмы «Юнсен» (Республика Корея), с пропитками WR (водоотталкивающее покрытие на внешней стороне материала) и PU (полиуретановое покрытие, обеспечивающее водонепроницаемые и ветрозащитные свойства ткани) [7] и смесовая ткань «Премьер-комфорт 250» группы «Премьер» производства «Чайковский текстиль» (Россия) [8].

Особенность технологии, применяемой при производстве курточных материалов «PRINCE», состоит в использовании полиэстеровых волокон, что позволяет производить ткани легкие, плотного плетения, нежные на ощупь, с высокой сопротивляемостью разрывам, трению и многократным изгибам. Ткань прекрасно защищает от ветра, быстро сохнет, проста в уходе, выдерживает большое количество циклов стирки, обладает малой сминаемостью, хорошей воздухопроницаемостью и гигроскопичностью, низкой электризуемостью, безопасна для здоровья (благодаря отсутствию свободного формальдегида), сохраняет презентабельный вид на протяжении всего срока эксплуатации, производится в соответствии с российскими стандартами безопасности и качества.

Особенность технологии, применяемой при производстве смесовых материалов группы «Премьер», состоит в смешивании волокон полиэфира и хлопка на стадии прядения пряжи, за счет чего обеспечиваются высокие эксплуатационные показатели [8]. Ткань проста в уходе, выдерживает большое количество циклов стирки, обладает малой сминаемостью, высокой степенью воздухопроницаемости и гигроскопичности, низкой электризуемостью, безопасна для здоровья (благодаря малому содержанию свободного формальдегида) [9], сохраняет презентабельный вид на протяжении всего срока эксплуатации, производится в соответствии с российскими стандартами безопасности и качества.

Для исследований выбрана ткань «Премьер-комфорт 250», которая сертифицирована по международному экологическому стандарту Oeko-Tex Standard 100 по 2-му классу безопасности (текстильные изделия, контактирующие с кожей) [10], с масло- водоотталкивающей пропитками и малоусадочными отделками.

Обе ткани могут быть использованы для изготовления экипировки в условиях эксплуатации ее в диапазоне заявленных положительных температур окружающей среды, так как отвечают полному комплексу заявленных свойств, предъявляемых к разрабатываемому виду одежды [9].

Основные характеристики показателей смесовых материалов группы «PRINCE (WR, PU)» и «Премьер-комфорт 250» представлены в табл. 2.

Таблица 2. Характеристика показателей материалов верха

Наименование показателя	Единицы измерения	Характеристики		ГОСТ 28486-90 [11]
		«PRINCE (WR, PU)»	«Премьер-комфорт 250»	
Состав ткани	-	ПЭ 100 %	80 % ХЛ 20 % ПЭ	-
Поверхностная плотность	г/м ²	125,72	214,66	50-130

Водоотталкивание: – в исходном виде – после трех стирок	усл.ед.	100 90	120 80	Не менее 80
Разрывная нагрузка: По основе По утку	Н	899 484	900 430	Не менее 390 Не менее 240
Содержание свободного формальдегида	мкг/г	не обнаружен	не более 600	не более 1000
Водонепроницаемость (водоупорность): – в исходном виде – после трех стирок	мм вод.ст.	Свыше 800 420	Свыше 780 400	Не менее 700 Не менее 200
Параметры цветостойкости		Результаты испытаний	Результаты испытаний	ГОСТ 28486 [92]
Устойчивость окраски к воздействиям (изменение первоначальной окраски/закрашивание смежной ткани): – стирки (40°C) – трения (сухого) – трения (мокрого) – воды дистиллированной	баллы			Группа ОПК 5/4 3-4 3-4 5/4

В качестве подкладочного материала выбран синтетический материал полиэстер Polyester Mini Mesh, который используется в изготовлении спортивной одежды в качестве подкладки. Сетчатая структура этого материала позволяет обеспечивать дополнительное проветривание, а также выводит излишнюю влагу от тела.

Исследования по определению показателей, характеризующих теплозащитные свойства материалов, проводились с использованием программно-технического комплекса [12], разработанного на кафедре «Конструирование, технологии и дизайн» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ФГБОУ ВО «Донской государственной технической университет» в г. Шахты Ростовской области.

Содержание эксперимента заключается в определении ряда значений температуры на внешней стороне текстильного материала (пакета) через заданные промежутки времени, равные 2 минутам, при фиксированном значении температуры поверхности цилиндра бикалориметра равной 100 градусов Цельсия. Для повышения точности эксперимента температуру на внешней стороне поверхностного материала определяли при помощи трех датчиков, равноудаленных друг от друга. Результирующей величиной выбрана средняя по трем измерениям. Общее время проведения эксперимента составило 40 мин. Исследуемые пакеты материалов представляют собой цилиндры высотой 16 см и диаметром 26 см.

Все эксперименты проводились в лабораторных условиях: в помещении, при температуре воздуха $(20 \pm 3) ^\circ\text{C}$, относительной влажности воздуха от 40 до 60 % и при подвижности воздуха не более 0,4 м/с [12], с учетом регулярного теплового режима при следующих условиях: в металлическом ядре имеет место равномерное распределение температуры; теплоем-

кость слоев пакетов материалов невелика по сравнению с теплоемкостью ядра бикалориметра; тепловой поток является одномерным [12].

Экспериментальные исследования проводились на основе матрицы центрального рототабельного композиционного планирования (РЦКП) по плану Бокса – Уилсона. Так как в эксперименте участвуют два вида основного материала, были проведены две серии экспериментов. В первой серии экспериментов в качестве основного выбран материал «PRINCE», а второй серии – ткань «Премьер-комфорт 250». Подкладочный материал присутствует во всех пакетах, поэтому в матрицу формирования материалов в пакеты не включён.

Матрицы формирования теплозащитных пакетов для экспериментальных исследований представлены в табл. 3 и табл. 4, где показателю «1» соответствует наличие материала в пакете, показателю «0» – его отсутствие.

Таблица 3. Матрица формирования материалов в пакеты при обязательном присутствии основной ткани «PRINCE» с пропитками WR и PU и подкладочного материала

Номер пакета материалов	Прокладочные материалы утеплителя	
	COMFORTEMP® типа «СТЕ»	COMFORTEMP® типа «СТV»
Пакет базовый 10	0	0
Пакет №11	1	0
Пакет №12	0	1

Таблица 4. Матрица формирования материалов в пакеты при обязательном присутствии основной ткани «Премьер-комфорт 250» и подкладочного материала

Номер пакета материалов	Прокладочные материалы утеплителя	
	COMFORTEMP® типа «СТЕ»	COMFORTEMP® типа «СТV»
Пакет базовый 20	0	0
Пакет №21	1	0
Пакет №22	0	1

Графики данных эксперимента по определению температуры поверхностного слоя исследуемых пакетов материалов приведены в соответствии с рис. 1 и 2.

Рис. 1. Результаты экспериментальных данных по свойства теплопроводности пакетов материалов (основная ткань – «PRINCE»)

Рис. 2. Результаты экспериментальных данных по свойствам теплопроводности пакетов материалов (основная ткань «Премьер-комфорт 250»)

На графиках четко видно разделение групп изотерм пакетов материалов, содержащих и не содержащих прокладочный материал COMFORTEMP® типов «СТЕ» и «СТV». В пакетах материалов, с прокладочным материалом COMFORTEMP®, температура нагревания поверхностного материала в первые 8-10 минут значительно превышает температуру нагревания поверхностного материала в пакетах, где COMFORTEMP® не используется. Далее происходит равномерное нагревание пакета. После достижения температуры нагрева поверхностного слоя от +62,7 до +63,8 °С (при нагревании внутренних материалов пакетов в среднем на 36,75 °С, (16-20 минута эксперимента)) наблюдается эффект терморегуляции. Данные экспериментов согласуются с условиями фазового перехода, заявленного в [6]. В пакетах, сформированных без учета в них материалов COMFORTEMP®, температура нагревания поверхностного слоя увеличивается до 40 минуты, т.е. практически до окончания эксперимента.

Таким образом, экспериментально доказано наличие терморегулирующего эффекта в пакетах, в структуру которых входит прокладочный утеплитель COMFORTEMP®. Можно предположить, что используя варианты пакетов материалов с прокладочным утеплителем COMFORTEMP®, можно достичь терморегулирующего эффекта в экипировке для активного отдыха и, в частности, занятий рыбной ловлей. Тип утеплителя на теплозащитные свойства пакета не оказывает влияния. Можно предположить, что сетчатая структура COMFORTEMP® типа «СТЕ» будет предпочтителен для изготовления поясного изделия рыболовов, особенно, для положения рыболова – сидя на скамейке на берегу или в лодке.

Представленный анализ свойств теплопроводности пакетов материалов исследованных в данной работе позволяет сделать вывод о предпочтительности использования основного материала «PRINCE» над материалом «Премьер-комфорт 250», в том числе за счет меньшего веса, более приятных тактильных свойств, а также большей мягкостью при сохранении всех остальных качественных свойств материала и теплозащитных свойств пакетов материалов, в котором он присутствует.

Таким образом, для изготовления экипировки для рыбной ловли рекомендованы пакеты материалов, состоящие из основного материала «PRINCE», прокладочного материала COMFORTEMP® типа «СТЕ» для полукombineзона, для куртки – COMFORTEMP® типа «СТV» и в качестве подкладочного – полиэстер Polyester Mini Mesh.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Fishingwiki.ru. Энциклопедия рыбалки. Зимняя рыбалка. URL: <https://fishingwiki.ru> (дата обращения 05.01.2025).
2. Одежда с подогревом RedLaika Летняя и зимняя рыбалка: различия и особенности каждого сезона. URL: <https://www.redlaika.ru/blog/letnaya-i-zimnaya-rybalka> (дата обращения 05.01.2025).
3. Ловим с комфортом: как выбрать правильную одежду для рыбалки, что нужно обязательно купить / Анастасия Шилиева - ООО «ТВ КУПОЛ». URL: <https://78.ru/articles/2024-08-09/lovim-v-komforte-kak-vibrat-pravilnuyu-odezhdu-dlya-ribalki-chto-nuzhno-kupit-obyazatelno> (дата обращения 10.03.2025).
4. Делль Р.А. Гигиена одежды / Р.А. Делль, Р.Ф. Афанасьева, З.С. Чубарова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Легпромбыт-издат, 1991. 160 с.
5. COMFORTEMP® ООО"Статус". URL: <http://status-ilene.narod.ru/Comfortemp.htm> (дата обращения 03.04.2025).
6. Современные технологии. Real Snapshot. URL: <http://reass.ru/technology.html> (дата обращения 03.04.2024).
7. Материалы для верхней одежды «ЮНСЕН». URL: <http://www.unsen.ru> (дата обращения 20.04.2025).
8. Чайковский текстиль. URL: <http://www.textile.ru/production/spec/assort> (дата обращения 20.04.2025).
9. ГОСТ 12.4.176-89 Одежда специальная для защиты от теплового излучения. Требования к защитным свойствам и метод определения теплового состояния человека (дата введения 01.01.90). УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.04.89 № 1104 М.: Изд-во стандартов, 1989. 5 с.
10. Oeko-Tex Association Oeko-Tex Standart 100. URL: https://www.oeko-tex.com/media/downloads/Factsheet_OETS_100_EN.
11. ГОСТ 28486-90. Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. Общие технические условия. Waterproof and jacket fabrics of synthetic threads. General specifications. М.: Изд-во стандартов, (дата введения 01.07.1991). РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом по легкой промышленности при Госплане СССР (утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.03.90 № 612). 1998. 8 с.
12. Черунова И.В. Проектирование противотепловых костюмов: монография. Шахты: ЮРГУ-ЭС, 2006. 171 с.

Поступила в редакцию: 25.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Куренова С.В., Фараджов С.М.,

Савельева Н.Ю., 2025.